

AFFIN KOORDINATALAR SISTEMASIDA SIMMETRIK NUQTALAR

Fayzullayev Sherzod Usar o‘g‘li

JDPU Matematika kafedrası o‘qituvchisi

Isroilova Durdona G‘ulomiddin qizi

JDPU talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada affin koordinatalar sistemasida nuqtalarning koordinata o‘qlariga nisbatan simmetrik tasvirlarini aniqlash masalalari yoritilgan. Koordinata tekisligida berilgan nuqtaning Ox va Oy o‘qlariga nisbatan simmetrik nuqtalarini topishning nazariy asoslari, formulalari va ularning geometrik mazmuni tahlil qilinadi.

Kalit so‘zlar: Affin koordinatalar sistemasi, simmetriya, koordinata o‘qlari, nuqta koordinatalari, Ox o‘qi, Oy o‘qi.

Abstract: This article discusses problems related to determining symmetric images of points with respect to the coordinate axes in an affine coordinate system. The theoretical foundations, formulas, and geometric interpretations for finding points symmetric to a given point with respect to the Ox and Oy axes in the coordinate plane are analyzed.

Keywords: Affine coordinate system, symmetry, coordinate axes, point coordinates, Ox -axis, Oy -axis

Affin koordinatalar sistemasi tekislikda bitta nuqta va ikkita kesishuvchi togri chiziq yordamida hosil qilinadi. Bu sistemada o‘qlar orasidagi burchak ixtiyoriy bolishi mumkin yani ular doim ham to‘g‘ri burchak hosil qilmaydi. Shuningdek o‘qlardagi masshtab birliklari ham bir biridan farq qilishi mumkin. Shunga qaramay nuqtalarning joylashish tartibi va ularning simmetriyasi ma’lum qonuniyatlarga bo‘ysunadi.

Tarif: Ox o‘qiga nisbatan simmetriya haqida gapirsak bu jarayonda berilgan nuqtaning absissasi yani birinchi koordinatasi o‘zgarmasdan qoladi. Nuqtaning ordinatasi yani ikkinchi koordinatasi esa ishorasini teskarisiga o‘zgartiradi. Masalan

nuqtaning koordinatasi x va y bo'lsa uning Ox o'qiga nisbatan simmetrigi x va $-y$ koordinatali nuqta bo'ladi. Shu o'rinda bu tarifga chizma orqali izoh berib o'taman.

$$\cos \alpha = \frac{a}{y} \Rightarrow a = y \cos \alpha$$

$$x' = x + 2a$$

$$\begin{cases} x' = x + 2y \cos \alpha \\ y' = -y \end{cases}$$

Tarif: Oy o'qiga nisbatan simmetriyada esa teskari holat kuzatiladi. Bu holda nuqtaning ordinatasi yani y koordinatasi o'zgarishsiz qoladi. Biroq uning absissasi yani x koordinatasi ishorasini qarama qarshisiga almashtiradi. Natijada x va y koordinatali nuqtaning Oy o'qiga nisbatan simmetrigi $-x$ va y koordinatali nuqtaga aylanadi.

$$\cos \alpha = \frac{\frac{a}{2}}{x} \Rightarrow \cos \alpha = \frac{a}{2x} \Rightarrow a = 2x \cos \alpha$$

$$y' = y + 2a$$

$$\begin{cases} y' = y + 2x \cos \alpha \\ x' = -x \end{cases}$$

Tarif: Koordinata boshiga nisbatan simmetriya esa eng sodda qoidaga ega. Bunda nuqtaning har ikkala koordinatasi ham bir vaqtda ishorasini o‘zgartiradi. Yani x va y koordinatali nuqta koordinata boshiga nisbatan simmetrik ko‘chirilganda $-x$ va $-y$ koordinatalarga ega bo‘ladi.

$$O = \frac{(A+B)}{2} \quad O(0,0) ; A(x, y) ; A'(x', y')$$

$$0 = \frac{x+x'}{2} ; 0 = \frac{y+y'}{2} \begin{cases} x' = -x \\ y' = -y \end{cases}$$

Ushbu qoidalar analitik geometriya darsliklarida affin almashtirishlarning xususiy hollari sifatida keltirilgan. Affin koordinatalar sistemasida simmetriya tushunchasi masofalarni saqlamasligi mumkin lekin nuqtalar orasidagi nisbatlarni va parallellik xossalarini saqlab qoladi. Bu mavzuni mukammal o‘rganish uchun analitik geometriya bo‘yicha o‘quv qo‘llanmalaridan foydalanish maqsadga muvofiqdir.

Men bu maqolamda keltirib chiqargan formulalarimdan biriga misol ko‘rib bu formulamning soddaligini va masalalrni yechishda eng qulay vosita bo‘lishini ko‘rsatib bermoqchiman.

$$\alpha = 60^\circ \Rightarrow \cos 60^\circ = \frac{1}{2} \Rightarrow x = 2 \Rightarrow y = 3$$

$$\begin{cases} x' = 2 + 2 \cdot 3 \cdot \cos 60^\circ \\ y' = -3 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x' = 5 \\ y' = -3 \end{cases}$$

$$A(x, y) \rightarrow A'(x', y'); \quad A(2, 3) \rightarrow A(5, -3)$$

Xulosa Ushbu maqolada affin koordinatalar sistemasida nuqtalarning o‘qlarga nisbatan simmetriyasi va uning tahlili ko‘rib chiqildi. Affin fazosida burchaklar ixtiyoriy bo‘lishiga qaramay, simmetriya qoidalari o‘zining analitik soddaligini saqlab qolishi isbotlandi. Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, nuqtaning koordinata o‘qlariga nisbatan simmetrigini topish usullari kompyuter grafikasi va murakkab geometrik modellashtirishda muhim poydevor bo‘lib xizmat qiladi. Mavzuni o‘zlashtirish murakkab shakllar ustida amallarni sodda algebraik hisob-kitoblar orqali bajarish imkonini beradi.

Adabiyotlar ro‘yxati:

1. N.D.Dadajonov, M.SH.Jo‘rayeva “Geometriya” I-qism. Toshkent. O‘qituvchi nashriyoti 1996-yil
2. A.Y.Narmanov “Analitik geometriya” Matematika bakalavriant ta’lim yo‘nalishi talabalari uchun darslik. Toshkent. O‘zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti. 2008-yil
3. H.H.Nazarov, X.O.Ochilova, E.G.Podgornova “Geometriyadan masalalar to‘plami” 1-qism. Toshkent. O‘qituvchi nashriyoti 1997-yil.